

Christian M. Stracke

開放教育和學習質量

**[= Open Education
and Learning Quality]**

www.opening-up.education

開放教育和學習質量

[= Open Education and Learning Quality]

by Christian M. Stracke (2019)

Citation:

Stracke, C. M. (2019). 開放教育和學習質量 [= Open Education and Learning Quality].
教育傳播與技術 *Journal on Educational Communications and Technology*, 4, 14-17.

DOI: www.doi.org/10.5281/zenodo.3598554

[also online available at: <http://www.opening-up.education/publications>]

Contact:

Dr. Christian M. Stracke

ICDE Chair in OER

Associate Professor for Open Education and Innovation

Open University of the Netherlands

Adjunct Professor, Korean National Open University

Advisory Professor, East China Normal University

ORCID: [0000-0001-9656-8298](http://orcid.org/0000-0001-9656-8298)

Christian.Stracke@OU.NL

<http://www.opening-up.education>

<http://www.learning-innovations.eu>

<http://www.ICORE-online.org>

© Christian M. Stracke

This article is published under the Creative Commons licence "Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)".

The full licence (legal code) can be read online here: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

Educational Communications and Technology

教育传播 与技术

如何将创新目标落实到中小学课堂：课程、环境及评价的系统化设计
开放教育和学习质量

关于新技术形势下区域教育信息中心职责转型的思考
思维可视化未来教室互动技术在英语阅读教学中的应用

04
2018

总第8期（季刊）

上海教育出版社
上海市电化教育馆

【专稿】

- 3 如何将创新目标落实到中小学课堂：课程、环境及评价的系统化设计

姜冰倩 顾小清 / 华东师范大学教育信息技术学系

【高阶访谈】

- 9 对学习分析学的反思和展望(下)

维韦卡南达·库马尔 斯蒂夫·哈里斯 乔尔·伯罗斯

克莱顿·克莱门斯 大卫·布朗热 热雷米·西默斯基

丽贝卡·吉略特 / 加拿大阿萨斯卡大学

- 14 开放教育和学习质量

克里斯蒂安·M·施特拉克 / 荷兰开放大学

【区校信息化】

- 18 关于新技术形势下区域教育信息中心职责转型的思考

周伟 / 上海市浦东教育发展研究院

【教学研究】

- 21 基于互动反馈信息与微课资源的物理课堂教学实践——物理“速度匀速直线运动的 $s-t$ 图像”课例分析

曹燕萍 / 上海市普陀区曹杨中学附属学校

- 24 智能学习平台下的语文自主阅读教学实践研究

陈臻 / 上海市普陀区晋元高级中学附属学校

主管

上海世纪出版股份有限公司

主办

上海教育出版社

上海市电化教育馆

主 编：潘丽芳

执行主编：周怡

编 辑：赵晓丽 张瑞之 周丹妮

编辑出版：《教育传播与技术》编辑部

编辑部地址：上海市永福路123号

邮 政 编 码：200031

编辑部电话：021-25653978

电子邮箱：shdj2020@vip.126.com

印 刷：上海书刊印刷有限公司

出版日期：2018年12月

定 价：12.00元

刊 号：ISSN1672-0245

CN31-2139/G4

学术委员会

主任:王宏

委员:(以姓氏笔画为序)

王宏 王珠珠 尹后庆 阮为
杨探峰 肖君 吴水和 余安敏
张民生 张治 张哲人 范以纲
周飞 祝智庭 姚晓红 贾炜
顾小清 倪闽景 常生龙 董玉琦
蒋鸣和 焦小峰 缪宏才 黎加厚
薛定根

编委会

主任:缪宏才 张治

副主任:潘丽芳

编委:(以姓氏笔画为序)

向晋榜 严岷 杨明 杨建华
杨福兴 肖从华 吴郑红 闵志辉
张中涛 陈方 陈国棋 陈晓冬
金红卫 闻铭 袁孝凤 徐和祥
黄炜 黄男 韩静 谢久锋
谢忠新 潘志军 潘丽芳

28 基于移动技术的高中英语听说混合式教学模式研究

杜佳庆/上海市杨浦区同济大学第一附属中学

34 中职计算机操作课堂互动的现状与对策探究

徐萍/上海市宝山职业技术学校

38 多元情境培养数据分析观念

吴玉莲/上海市普陀区真如文英中心小学

43 “翻转课堂”融入体育教学的实验研究

沈瀚涛/上海市静安区育才初级中学

【技术应用】

49 思维可视化未来教室互动技术在英语阅读教学中的应用

曹阳/上海市静安区育才初级中学

【教师专业发展】

52 “课堂里的交互白板”互动技术课程建设与实施研究

黎亮/上海市普陀区教育学院现代教育技术研究室

【国际视野】

59 写作在线(Escribiendo.online):一个有助于促进写作形成性评价的协作平台

豪尔赫·比利亚隆/智利阿道夫·伊瓦涅斯大学

开放教育和学习质量

克里斯蒂安·M·施特拉克 / 荷兰开放大学

摘要 荷兰开放大学副教授、国际开放与远程教育协会(ICDE)开放教育资源(OER)主席施特拉克博士就开放教育回答了一系列问题,比如:对OER和开放教育的理解、OER和开放教育之间的关系、开放教育的必要性、慕课与开放教育的关系及现状、开放教育对学习质量的益处和发展中的挑战等。他从专业化的角度进行了分析和解答,并提出开放教育会改变学校教学,并将对学习质量的提高产生深刻的影响。

关键词 开放教育 学习质量 开放教育资源 慕课 创新教育

作者简介:

克里斯蒂安·M·施特拉克(Christian M.Stracke)博士是国际开放与远程教育协会(ICDE)开放教育资源(OER)主席、荷兰开放大学韦尔滕研究所开放教育方向的副教授、上海华东师范大学的顾问教授、首尔韩国国立开放大学的兼任教授。他的主要的工作领域是开放教育、技术强化学习、教育政策和观念、学习创新和质量、影响评估和能力模式。他获得了杜伊斯堡—埃森大学(德国)经济学博士学位和波恩大学(德国)教育科学硕士学位。他是国际知名的高级研究人员和战略顾问。

他是欧洲学习、创新和合作研究所的创始人和负责人,他有广泛的经验(超过20年人

力资源和电子学习方面的商业和研究经验),包括领导大型项目和研究小组(例如担任TELIT董事总经理),为机构和政府公共机构提供咨询服务,为其制定长期的政策,用于促进学习创新、改善学习质量。

他是德国第一个电子学习协会(D-ELAN)(现已并入新媒体协会)和开放教育与研究国际社区(ICORE)的创始人和董事。后者旨在促进和培养全球范围内研究和教育的开放化视野。他被许多国际会议和活动邀作主旨演讲人和筹委会成员,他还是学习创新和质量国际会议的主席。

他著有很多科学书籍和文章,还参与制定学习创新和质量标准。在国际标准化方面,他当选为国际教育质量管理(ISO/PC 288)和欧洲(电子)学习、教育和培训(CEN/TC 353)标准化委员会的主席。他还作为协调人和质量管理者管理和监督多个电子学习方面的大

型研究项目。

问题一：

2017年，您被 ICDE（国际开放与远程教育协会）国际委员会任命为 OER 八位全球 ICDE 主席之一，OER 对您来说意味着什么？

施特拉克博士：OER 代表开放教育资源（Open Educational Resources），它是由联合国教科文组织（UNESCO）发起和推动的全球运动。对我来说，OER 是支持全世界教师和教育工作者的一种思想。它的理念很简单，就是所有教学材料（从短文、图表、演示文稿、视频到复杂的模拟和多媒体软件）都以带有开放许可证的形式出版。开放许可证说明您可以用这个 OER 做什么。然后，教师可以确定地知道如何重复使用、改编、分发和出版教育材料。

目前，教师常常不愿意使用教学材料，因为他们害怕侵犯版权。20世纪60年代之前，情况恰恰相反：人们可以公开、自由地使用任何没有版权说明的出版物。版权法制定之后，情况就完全变了。因此，我一直大力支持 OER，我很高兴能作为 ICDE 主席为这一全球运动做出贡献，我发表的演讲和文章都有开放和免费许可，供大家自由使用。我们需要让所有的教育工作者、政策制定者和学生了解 OER，让他们明白要这样做并不难：你只需要在你的教育材料上添加许可证徽标，它们就是 OER 了！这可以大大改善资源有限的教师的教育和学习设计，尤其是在发展中国家。而 OER 是在全球范围内引入开放教育的第一步。

问题二：

OER 和开放教育之间的关系是什么？你如何定义开放教育？

施特拉克博士：简而言之，OER 是实践开放教育理念的一个强有力工具和基础。拥有开放和免费许可证的 OER 可确保开放获

取学习资料，但开放教育不仅仅是开放获取。我对开放教育的定义是：“开放教育是指本着愿景上的开放、运作上的开放和法律上的开放，对学习机会进行设计、实现和评估以提升学习者的学习质量。”目前我正考虑简化这个定义，因为它理论性强，不易理解。可能下面这句话更便于大家理解：“开放教育就是指以学习者为中心，在策略、操作和法律层面上，对整个学习过程从分析、设计到实现、评价的创新和开放，目的是提高学习者的学习质量。”

开放教育是一种整体理念，不囿于任何特定的教育方法。它可以通过许多教学方法来实现，例如基于问题的学习、自我调节的反思性学习或同伴合作学习。当然，开放教育不应取代所有类型的教育，特别是在学校教育中我们需要直接指导和以教师为中心的教育。但目前，大多数学校尚未引入和遵循这种开放教育的整体理念：我相信开放教育及其力量，它的愿景是改变学习目标、经验和环境，以应对我们社会的新挑战。

问题三：

我们为什么需要开放教育？

施特拉克博士：随着全球化和互联网普及而兴起的社交媒体和网络世界成了个人、组织及社会新的组成部分，也提供了新的机会，但我们的学生必须做好准备。学校教育和高等教育的知识和技能变得过时并被淘汰的速度越来越快：新技术、新发明的创新和发展周期越来越短，许多交流方式、工作和任务已经不复存在。因此，我们需要从内容输入导向转变为能力导向，从关注考试向同伴评价、自我反省和与教师的讨论转变。这需要教师作为学习经验的调整者和推动者给出不同的教学设计。学生应该学习如何学习及如何进行批判性反思。要更新和改变学校教育的整体结构和框架。

目前,学校教育和高等教育仍然以评分和课程为基础,这些仅仅是为考试做准备。这导致学生没有动力,对题目、作业和批评性思考不感兴趣,只想取得好成绩。我们必须确保他们重新开始热爱学习、跨学科的辩论、批判性思考以及建立包括学习如何学习在内的横向能力。

我们需要开放教育来激发学生对学校教育和学习的热情。开放教育可以培养这种热情,因为它关注以学习者为中心的小组学习或在教师的指导和反馈下的自我管理的学习。学生们可以根据他们的个人兴趣和状况,与教师协商他们希望解决的项目和主题。这将提升学生的个人学习能力、跨学科学习能力和其他能力建设,这对学生和社会都是十分重要和有益的。

问题四:

目前,大家都在谈论大规模开放在线课程,也即慕课(MOOCs)。它们与开放教育的关系以及现状如何?

施特拉克博士:由于大规模开放在线课程(即慕课)的普及,目前开放教育确实热度很高。第一批慕课开始于2008年,而2012年已经被称做“慕课年”。之后,有一些人说慕课的数量有所下降,但实际上慕课数量、其学习者和提供者在不断增加。目前,我们约有9400门登记在册的慕课,81000000位慕课学习者和800多个慕课提供者。

关于慕课也存在许多争议,比如许多慕课规模并不大,也不是公开的,尤其由于慕课存在的大量退学现象,人们开始质疑慕课的质量。但退学率并不是衡量慕课质量的标准,因为慕课不是强制性学习单元,而是自愿参与的课程。因此,大多数慕课学习者的兴趣多样、偏好不同,只有少数人希望完整学习一个慕课课程。然而在慕课的设计中很少体现这一点,通常一连几个星期只提供一条连续

的学习路径。为慕课学习者提供个性化和多种类的学习路径时,用户满意度更高、学习效果更好。

因此,我们提出了欧洲MOOQ倡议,以提高慕课的质量。我们与慕课专家、参与者和学习者一起,在深入研究的基础上制定了慕课质量参考框架(QRF)。我们开展了3次在线调查,36次慕课设计者、倡导者和提供者参加的半结构性访谈,以及8次国际会议讲习班,这些国际会议都有数百人的规模。慕课的QRF由三个维度组成,包括慕课质量指标和慕课设计者的检查对照表。我们的重要研究结果是慕课的设计者并不了解慕课学习者的需求和偏好;例如,设计人员不重视慕课中的交互功能,而慕课学习者非常需要多种交互形式。我们希望我们的QRF质量指标和检查对照表有助于弥合这一偏差,使得未来的慕课在这方面有所改进。

但慕课只是开放教育的一种方式,更确切地说是一种特殊的OER类型:它们没有必要为开放教育提供创新性的教学设计。大多数慕课都是针对成人学习者和对更高教育水平有需求的终身学习,主要是为了获得学位,甚至是博士学位。

我个人的主要兴趣是在学校教育,因为它对学生和未来社会的影响效果最大。因此我们侧重于学校的开放教育,以及如何引入学习创新和教学设计,如翻转课堂。将慕课概念应用于学校,只是我们改变传统课堂教学的一个方面。在这里,我们所指的是与翻转课堂不同的概念:它们更有创新性,比当前宣传的翻转课堂更先进,不仅是在小型工作组中使用数字设备和进行协作学习。如前所述,开放教育是一种宽泛的理念,需要全新的学习目标、设计和环境。

问题五:

开放教育的益处有哪些?

施特拉克博士：开放教育为教师们提供了改变自身角色和地位的机会，使他们成为引导者和促进者。开放教育对学生的吸引力和激励作用也提高了学生的课程参与度，以及学生和教师的满意度。开放教育对学生是有益的，因为他们能设定个人学习目标，有针对性地发展个人能力。人们常说，学生应该注重所谓的“21世纪技能”，但我们更加需要注重横向能力的发展。开放教育促使学生构建自己的学习过程并对其负责。最后，家长及校外机构可以通过对实际问题或任务采用“问题—项目式”的学习方式，参与到开放教育中来：他们可以分享、贡献自己的专长和经验。

正如我不断强调的那样：不能笼统地界定学习质量的好坏，而必须始终适应学习目标、目标群体、形势和情境。为了提高学习和学校教育的质量，需要采取一种全面的、有持续改进周期的办法。开放教育作为一种理念，改变了教师的地位，增加了学生决定自身学习目标和过程的机会。教师正在成为提倡者和引导者，学生正在成为决策者、合作者和他们学习结果与战略的反思者。

总的来说，开放教育也能促进和提高学校的整体水平，进而促进整个未来社会的发展。联合国核准的可持续发展目标中的目标4说明要在全世界实现有包容性的、公平的高质量教育。高质量的学习是一项巨大的挑战，特别是在发展中地区和国家。开放教育使得课程计划和学习材料可以再利用。其最大的好处是教师获得更多时间来支持学生，同时学校节省了资源。因此，开放教育为基础设施匮乏、师资力量有限和学习材料不足的农村地区和发展中国家提供了机会。

问题六：

为什么实行开放教育如此困难？

施特拉克博士：广泛推行开放式教育面临的主要挑战有：首先，课程仍然以严格划分的

科目为基础；其次，学校的基础设施往往不适合以学习者为中心的跨学科教育；其三，教师主要是学科专家，并不熟悉开放教育的创新教学设计；其四，校长大多注重满足教学要求，不支持或寻求学习创新；其五，教育系统的政策制定者对开放教育并不熟悉。而另一方面，大多数学生都愿意并希望参加开放教育。因此，我们需要大力支持开放教育，例如为教师提供指导和培训、使OER适应教学大纲、为校长和政策制定者开设讲习班，使他们认识到开放教育的益处。

目前，我们正致力于倡议LEARN STEM课程，以便为开放教育开发一种专门针对STEM教育的教学模式。STEM代表科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics)。因此，我们正在收集用于分享与比较的优秀实践经验、课程计划、工具和亮点展示方案。我们正在设计相关的线上和线下培训课程和材料，这些用作OER内容。我们也将开设一门关于开放教育的慕课，介绍并讨论开放教育如何促进跨学科的STEM学习。我希望，开放教育在未来世界范围内会成为学生日常学习的一种形式！

问题七：

我们的采访即将结束，请问您要传达的主要信息有哪些？

施特拉克博士：我想鼓励从事学校教育的教师和决策者支持和推行开放教育，以改善学习素质。开放教育的教学法会通过以学习者为中心的方式改变学校教学。注重学生的自我负责及建立横向能力，将使他们为未来的挑战做好准备。教师则有更多的时间设计个性化的学习任务，处理个人反馈。通过这种方式，开放教育成为实现可持续发展目标的有力工具，即为我们的学校教育乃至全世界所有学生提供有包容性的、公平的优质教育。

关注教育信息化前沿
助力教师的专业发展

刊号: ISSN1672-0245
CN31-2139/G4

定价: 12.00元

ISSN 1672-0245

9 771672 024182

12